

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

XXI ASRDA TASAVVUFNING MA'NAVIY-TARBIYAVIY JIHATLARI

Quvonov Sardor Zokirovich
Navoiy davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari, uning jamiyatda ichki tinchlikni ta'minlash, ma'naviy o'sishga erishish va ruhiy salomatlikni saqlashdagi o'rni haqida fikr yuritadi. Tasavvufning inson ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati, uning introspeksiya, nafsni tarbiyalash, o'z-o'zini anglash va jamiyatda ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashdagi roli tahlil qilinadi. Xususan, naqshbandiylik tariqatining asosiy qoidalari va ularning zamonaviy dunyodagi dolzarbligi yoritilgan. Maqolada tasavvufning stressni kamaytirish, ruhiy muvozanatni saqlash va o'zaro hamdardlikni rivojlantirishdagi samaradorligi ilmiy asoslar bilan ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tasavvuf, ma'naviy tarbiya, Bahouddin Naqshband, Yusuf Hamadoniy, ichki tinchlik, ruhiy salomatlik, introspeksiya, nafsni tarbiyalash, ijtimoiy birdamlik.

Abstract: This article reflects on the spiritual and educational aspects of Sufism in the 21st century, its role in ensuring inner peace in society, achieving spiritual growth, and maintaining mental health. The significance of Sufism in human spiritual development, its role in introspection, self-education, self-awareness, and strengthening of social solidarity in society is analyzed. In particular, the main rules of the Naqshbandi sect and their relevance in the modern world are highlighted. The article shows the effectiveness of Sufism in reducing stress, maintaining mental balance, and developing mutual sympathy with scientific grounds.

Key words: Sufism, spiritual education, Bahauddin Naqshband, Yusuf Hamadani, inner peace, mental health, introspection, self-cultivation, social solidarity.

Аннотация: В данной статье размышляются духовно-просветительские аспекты суфизма в XXI веке, его роль в обеспечении внутреннего мира в обществе, достижении духовного роста и сохранении психического здоровья. Анализируется значение суфизма в духовном развитии человека, его роль в самоанализе, самообразовании, самосознании и укреплении социальной солидарности в обществе. В частности, выделены основные правила секты Накшбанди и их актуальность в современном мире. В статье на научных основаниях показана эффективность суфизма в снижении стресса, сохранении душевного равновесия и развитии взаимной симпатии.

Ключевые слова: суфизм, духовное образование, Бахауддин Накшбанд, Юсуф Хамадани, внутренний мир, психическое здоровье, самоанализ, самосовершенствование, социальная солидарность.

KIRISH

“Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir”¹, degan edi davlat rahbari Sh.Mirziyoyev o'zining bir qator chiqishlarida. Darhaqiqat, bugungi kunda dunyo mamlakatlarida kechayotgan globallashuv jarayonlari va g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlarning tub mohiyatida iqtisodiy yashirin manfaatlar turibdi. Ushbu tahdidlarning aksariyati xalqning milliy ruhiyatini, milliy qadriyatlarini va ma'naviyatini yo'q qilish orqali maqsadlariga erishishni ko'zlagan. Bunday tahdidlarga qarshi kurashda o'tmish tariximiz va ajdodlar merosidan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Har qanday inqiroz insonning yoki millatning ma'naviy-tarbiyaviy qashshoqlashishidan boshlanadi. Yangilanayotgan O'zbekistonning taraqqiyot yo'lida yoshlarning ruhiy komoloti, ma'naviy va ruhiy tarbiya masalasi eng muhim dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

“Ilm-fan va texnika taraqqiyoti insoniyatga ko'plab qulayliklar beribgina qolmay, ko'plab psixologik muammolarga ham sabab bo'lmoqda. Barcha ilmiy yutuqlar va taraqqiyotning fundamental asosi bo'lmish inson ruhiyati uchun foydali bo'lgan axloqiy kodekslar majmuasi hisoblanmish din unutilib, moddiy sari intilish bugungi zamon odami ongiga o'rmashib, uning oliy maqsadiga aylanmoqda. Moddiy manfaat uchun ko'plab jinoyatlar,

1 <https://pm.gov.uz/oz/lists/view/1053>

mamlakatlararo urushlar, yadro qurolining yaratilishi, tabiiy resurslar uchun kurash kuchayishi, turli geosiyosiy o'yinlar va nazariyalar insoniyatni yo'q qilish evaziga gegemon bo'lishni maqsad qilib olgan ma'lum bir guruhlar tufayli insoniyatning tinchi buzilmoqda.²

Shunday vaziyatda tasavvufni o'rganish har qachongidan ham muhim vazifaga aylanmoqda. Ammo tasavvuf murakkab va chigal bo'lib, islomning ruhiy, aqliy, axloqiy va botiniy falsafasini o'zida mujassam etgan. Uni bugungi kunimiz uchun modernlashtirib, ma'naviy-tarbiyaviy jihatlarini va ruhiy tetiklik beradigan tomonlarini anglashimiz kerak bo'ladi. Islom dini e'tiqodi zamirida paydo bo'lgan tasavvuf ta'limoti g'oyalari bugungi kunda ma'naviy va ruhiy salomatlikni saqlash, jaholatga qarshi kurashish va jamiyatda barqarorlikni ta'minlash uchun yechim bo'la oladigan jihatlarini radikallashtirishdan o'rganishga ehtiyoj sezmoqda.

Tasavvuf ma'naviy yo'l bo'lib, insonni ichki tinchlikka, ma'naviy yuksalish va rivojlanishga yo'naltiradi. Har bir taraqqiyotning yoki islohotning asosiy drayveri inson hisoblanadi. Uchinchi ming yillikda insonlar, ayniqsa, kelajak avlod ruhiy salomatligini saqlash, stressga qarshi kurashish va jamiyatda barqarorlikni ta'minlash uchun ma'naviy va ruhiy tetiklikka muhtoj. Bunday tetiklik va ishonchni aksariyat millat ko'p yillik tarixi va qadriyatlaridan oladi.

Inson ichki ruhiyatini tartibga soluvchi qoidalar va ko'rsatmalar beruvchi, motivatsiya sifatida bugungi yoshlar va kitobxonlar uchun milliy ruh bermaydigan g'arb adabiyoti manbalari motivatsiya, shaxsiy rivojlanish qoidalari kabi g'oyalar bilan kirib kelmoqda. Aslida, bu kabi inson ruhiyatini tuzatishga qaratilgan shaxsni rivojlantiruvchi ma'naviy-tarbiyaviy jihatlar tasavvuf ta'limotining asoslarida keltirilgan. Shu nuqtai nazardan, bir qancha sharqshunos olimlar tasavvufning inson ruhiyati har qachongidan ham tarbiyaga va tasalligga muhtojligini ta'kidlab, uni psixologiyaga ham bog'liq ekanligini qayd etib kelmoqda. Birgina misol sifatida, tasavvuf mohiyatida "o'z-o'zini isloh qilish, tarbiyalash, rivojlantirish va o'zgalarga yaxshilik qilish orqali ajr umid qilish yotadi"³, deb ta'kidlash mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu doirasida o'rganilayotgan adabiyotlar sifatida Markaziy Osiyolik tasavvuf allomalari va vakillarining meroslarining ma'naviy-tarbiyaviy jihatlarini tadqiq etiladi. Xususan, Bahouddin Naqshbandning "Az-zohir lil-xalq al-botin lil-Haq" asari va Xoja Yusuf Hamadoniy ta'limoti asosida tariqatning bosh shioriga aylanib ketgan rashhalarning sharhi haqida so'z yuritiladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Markaziy Osiyoda vujudga kelgan Yassaviya (XII asr), Kubroviya (XIII asr) va Xojagon-Naqshbandiya (XII asr) tariqatlari vakillari hayot-faoliyatining asosiy mazmuniga aylangan ijtimoiy adolat, ma'naviy barkamollik, zohidlik va mehnatsevarlik tamoyillari o'z davrlarida alohida e'tirofqa sazovor bo'lgan. Markaziy Osiyoda eng keng tarqalgan tasavvuf tariqatlaridan biri naqshbandiylikdir.

Bahouddin Naqshband "Az-zohir lil-xalq al-botin lil-Haq", ya'ni "zohirda xalq, botinda Haq" bilan bo'lib, tasavvufiy hayot kechirishga chaqirgan. Naqshbandiylik tariqatining ijtimoiy va dunyoviylik jihati uning ilohiylik jihatidan ustun bo'lib, Bahouddin Naqshband va uning izdoshlari faqat yaxshilikni o'ylab, yaxshilik qilishdan charchamaslik, ezgu xulq-atvoriga ega bo'lish, muhtojlarning hojatini chiqarish va ustozlar suhbatidan bahramand bo'lishga da'vat etganlar.

Naqshbandiya tariqatining kelib chiqishi haqida ko'plab manbalarda ma'lumotlar keltirilgan. Xususan, "Maqomoti Yusuf Hamadoniy" kitobida ushbu tariqatning asoschisi va nazariyotchisi sifatida Abduholiq G'ijduvoni alohida e'tirof etiladi. U xojagon-naqshbandiya tariqatining yetuk murshidlaridan biri bo'lib, uning rivojiga ulkan hissa qo'shgan piri komildir. U zot, birinchidan, xojagon sulukida xufiy zikrni joriy qilgan, ikkinchidan, ustoz Xoja Yusuf Hamadoniy ta'limotiga asoslanib, tariqatning bosh shioriga aylanib ketgan "xush dar dam", "nazar bar qadam", "safar dar vatan", "hilvat dar anjuman" qoidalarga yana to'rtta: "yodkard", "bozgasht", "nigohdosht", "yoddosht" kabi rashhalarni ilova qilgan.

Bu qoidalarga uning izdoshi va ma'naviy farzandi Xoja Bahouddin Naqshband yana uchta: "vuqfi zamoni", "vuqfi adadiy" va "vuqfi qalbiy" qoidalari qo'shib, naqshbandiya tariqatining yaxlit nazariy tizim tamoyillarini shakllantirib, uni eng yuksak cho'qqigacha olib chiqdi⁴.

Yurtimizda keng tarqalgan naqshbandiya tariqatining sof ta'limotida ustoz va shogirdlar uchun ilm o'rganish farzligi, ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanish zarurligi, oilani unutmastlik, insonni anglash va islom ahkomlarini mutaassibona talqin qilmaslik kabi mas'uliyatli talablar belgilangan.

2 Xolmuminov J. Tasavvuf falsafasining global ahamiyati va dolzarb tadqiqot obyekti sifatida. // *International Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social sciences*. Volume 2 | Special Issue 23. 2022. –P. 148.

3 Muhammad Nurulloh Saydo al Jazariy. *Tasavvuf sirlari*. – Toshkent, 1999. –B.8.

4 Hoja Abduxoliq G'ijduvoni. *Maqomoti Yusuf Hamadoniy*. Tarjima va so'z boshi: S.Sayfulloh, N.Hasaniy. T.: Movarounnahr, 2018. –B. 5.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tasavvufdagi ichki tinchlik, o'z-o'zini anglash va ruhiy salomatlik XXI asrda globalizatsiya, texnologiyalarning tez rivojlanishi va iqtisodiy inqirozlar sharoitida odamlar ko'plab tashvishlar va stresslarga duch kelmoqdalar. Tez o'zgaruvchan ijtimoiy va siyosiy muhit, doimiy raqobat, iqtisodiy bosim va shaxsiy muvaffaqiyatga erishish talablari insonlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitlarda tasavvuf ichki tinchlikka erishish va ruhiy salomatlikni tiklashda muhim o'rin tutadi.

Tasavvuf amaliyotlari, xususan, zikir, meditatsiya va sabr, insonni ruhiy stressni kamaytirishga, ruhiy muvozanatni saqlashga va ma'naviy yuksalishga undaydi. Zikir – bu Yaratgan nomini yodlash va dilni poklash amaliyoti bo'lib, insonni tashqi dunyodagi g'am-tashvishlardan ozod qiladi. Ilmiy tadqiqotlar meditatsiya va zikirning nevroz, depressiya va stressni kamaytirishda samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, tasavvufning sabr va tavakkul tamoyillari insonni har qanday sharoitda ichki tinchlikni saqlashga o'rgatadi.

Naqshbandiylik tariqatida ichki ruhiy halovatni buzuvchi jahlni yengish uchun "xilvat dar anjuman" (yolg'izlikda zikr qilish) amaliyoti muhim o'rin tutadi. Ushbu amaliyot insonni o'z nafsidan ozod qilishga va xotirjamlikka erishishga yordam beradi. Tasavvuf jahlni insonning ruhiy kamolot yo'lida engib o'tishi kerak bo'lgan ichki dushman sifatida ko'radi.

XXI asrda ko'plab jamiyatlarda ichki bo'shliq va maqsadsizlik hissi keng tarqalgan. Shaxsning ma'naviy o'sishi va haqiqiy o'zligini anglash zarurati dolzarb masalaga aylanmoqda. Tasavvuf insonni o'z-o'zini anglashga, nafsni tarbiyalashga va ma'naviy yuksalishga undaydi.

O'zaro hamdardlik va jamiyatda birdamlikni rivojlantirish XXI asrda ijtimoiy tengsizlik, individualizm va ajralishning kuchayishi odamlar orasidagi o'zaro aloqalar va hamdardlikni susaytirgan. Tasavvuf jamiyatda samimiy va mehrl munosabatlarni shakllantirishga, hamdardlik va mehr-shafqatni rivojlantirishga yordam beradi. Tasavvufda insonlarning bir-biriga yordam berishi, bir-birining holatini tushunishi va muammolarni birgalikda hal qilishi muhim ahamiyatga ega.

Tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari, xususan, mehr-oqibat, hamdardlik va rahm-shafqatni rivojlantirishga qaratilgan. Insonlar o'zaro yordam, muhabbat va tushunish orqali ijtimoiy birdamlikni mustahkamlaydi. Ilmiy nuqtai nazardan, bunday ijtimoiy munosabatlar stressni kamaytiradi, ruhiy salomatlikni yaxshilaydi va jamiyatda barqarorlikni ta'minlaydi.

XXI asrda jamiyatda materialistik qadriyatlar va individualizmning kuchayishi odamlar orasida ichki bo'shliq va ma'naviy tanqislikni yuzaga keltiradi. Tasavvuf insonni axloqiy qadriyatlarni o'rganishga, xushmuomalalik, odob-axloq va o'zini tarbiyalashga undaydi. Bu, ayniqsa, yoshlar orasida jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni oshirish, yomonlikdan qochish va yaxshilikni targ'ib qilish uchun muhimdir.

Hazrat Bahouddin Naqshband ikki tomonlama yondashuvni qo'llab-quvvatlagan: bir tomondan, ruhiy ehtiyojni qondirish uchun xilvat sari intilish, ikkinchi tomondan esa, jamoat ichida bo'lib, elga foyda keltirishni tavsiya qilgan⁵.

XULOSA VA TAKLIFLAR

XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari insonlarning ruhiy salomatligini yaxshilashda, jamiyatda birdamlikni ta'minlashda, ichki tinchlikka erishishda va ma'naviy o'sishga yordam beradi. Tasavvufning bu jihatlari, ayniqsa, zamonaviy dunyoda insonlar orasidagi ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish, axloqiy qadriyatlarni tiklash va hayotning haqiqiy ma'nosini izlashda muhim ahamiyatga ega.

Tasavvuf ta'limotining ma'naviy yo'nalishlari insoniyatni yanada mukammalroq, ruhiy tinch va bir-biriga yordam berishga tayyor jamiyatga aylantirishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy muammolar, jumladan, stress, individualizm va axloqiy tanazzulga qarshi kurashda tasavvuf qadriyatlari kuchli vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolmuminov J. Tasavvuf falsafasining global ahamiyati va dolzarb tadqiqot obyekti sifatida. // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. Volume 2 | Special Issue 23. 2022.
2. Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy. Tasavvuf sirlari. – Toshkent, 1999.
3. Hoja Abduxoliq G'ijduvoni. Maqomoti Yusuf Hamadoni. Tarjima va so'zbohi: S.Sayfulloh, N.Hasaniy. Toshkent: Movarounnahr, 2018.
4. Komilov N. Tasavvuf. Toshkent: Movarounnahr, 2009.
5. Xamidjon X. Tasavvuf allomalari. Toshkent: "Sharq", 2004.
6. <https://pm.gov.uz/oz/lists/view/1053>

⁵ Комилов Н. Тасаввуф. Мовароуннахр – Ўзбекистон, 2009. – Б. 87-93.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.